

СОДЕРЖАНИЕ:

АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ ТАГИЛЬСКОЙ ПОРОДЫ В СРАВНЕНИИ С ИСТОРИЧЕСКИМИ И СОВРЕМЕННЫМИ ОБРАЗЦАМИ РОДСТВЕННЫХ ПОРОД ЧЕРНО-ПЕСТРОГО КОРНЯ ПО STR-МАРКЕРАМ	
Абдельманова А. С., Мишина А. И., Волкова В. В., Чинаров Р. Ю., Сермягин А. А., Доцев А. В., Боронецкая О. И., Петрикеева Л. В., Вегт Г., Зиновьева Н. А.....	26
ОЦЕНКА ЦИТОТОКСИЧНОСТИ ДИМЕТИЛГЛИЦЕРОЛАТА КРЕМНИЯ НА ЖЕНСКИХ ГАМЕТАХ <i>SUS SCROFA DOMESTICUS</i> ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ IN VITRO	
Алимова А. Д., Кузьмина Т. И.....	28
ИЗУЧЕНИЕ ВНУТРИПОРОДНЫХ ЦВЕТОВЫХ ГЕНЕРАЦИЙ КРОЛИКОВ ПОРОДЫ НЕМЕЦКАЯ АНГОРА	
Андреева О. И., Ларина Е. Е.....	30
ВЛИЯНИЕ КРОВНОСТИ РОДСТВЕННЫХ ПОРОД НА ПРИЧИНЫ ВЫБЫТИЯ КОРОВ АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ	
Анистенюк С. В.....	32
РАЗРАБОТКА НОВОЙ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ STR-ПАНЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА 16 МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ЛОКУСОВ И ПОЛ-СПЕЦИФИЧНОГО МАРКЕРА <i>SRU</i> СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ	
Бабаян О. В., Столповский Ю. А., Холодова М. В., Орехов В. А.	34
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ЭКСТЕРЬЕРНОЙ ОЦЕНКОЙ КОНЕЧНОСТЕЙ И ПРИЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ	
Бакоев С. Ю., Гетманцева Л. В., Бакоев Ф. С., Усатов А. В.....	37
АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ДИСФЕРЛИН У ГЕНОФОНДНЫХ ПОРОД КУР	
Баркова О. Ю., Крутикова А. А., Деменьтьева Н. В.....	39
АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ НУКЛЕОТИДНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ CR523443 НА ПРИБОРЕ QUANTSTUDIO 5 У КУР ПОРОДЫ РУССКАЯ БЕЛАЯ	
Баркова О. Ю., Вахрамеев А. Б.....	41
МЕТОД БЛИЖНЕЙ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СВИНИНЫ	
Белопухов С. Л., Зайцев С. Ю.....	43
ПОКАЗАТЕЛИ КОРМОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧИСТОПОРОДНОГО И ПОМЕСНОГО ПОТОМСТВА СВИНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРМОВЫХ СТАНЦИЙ	
Белоус А. А., Сермягин А. А., Зиновьева Н. А.....	45

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЦВЕТОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЯСА ТОВАРНЫХ ГИБРИДОВ	
Белоус А. А., Сермягин А. А., Зиновьева Н. А.....	47
ВЛИЯНИЕ МИКОТОКСИНОВ КОРМОВ НА МИКРОБИОМ РУБЦА ЖВАЧНЫХ	
Биконя С. Н., Йылдырым Е. А.....	49
КОНЦЕНТРАЦИЯ СПЕРМАТОЗОИДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ СПЕРМЫ	
Богданова С. С., Никиткина Е. В., Мусидрай А.А.	52
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТАНДЕМНОГО ПОВТОРА (GGAAA) _N В ГЕНОМЕ КУРИЦЫ	
Большакова Е. В., Сайфитдинова А. Ф.....	54
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ЦЕЛЛОБАКТЕРИН [®] +	
Бражник Е. А., Ильина Л. А., Лаптев Г. Ю.....	56
РЕТРОГЕНЫ <i>FGF4</i> КАК ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ ХОНДРОДИСПЛАЗИЙНОГО ФЕНОТИПА ФРАНЦУЗСКИХ БУЛЬДОГОВ – ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ	
Бученкова Д. А., Барабанова Л.В., Марков А. В.....	58
СРАВНЕНИЕ ДВУХ ПОПУЛЯЦИЙ КУР ПОРОДЫ МАРАН РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ	
Бычаев А. Г.....	60
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ПОРОДЫ КУР	
Вахрамеев А. Б.....	62
ВЗАИМОСВЯЗЬ КРОВНОСТИ РОДСТВЕННЫХ ПОРОД АЙРШИРСКОЙ ГРУППЫ МОЛОЧНОГО СКОТА С ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТЬЮ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ	
Васильева Е. Н.....	64
ВЛИЯНИЕ SNP В ГЕНЕ МИОСТАТИНА НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ	
Ветох А. Н., Герман Н. Ю.....	66
ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЛЕЛОФОНДА РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА КРАСНОЙ МАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ STR-МАРКЕРОВ	
Волкова В. В., Романенкова О. С., Костюнина О. В., Зиновьева Н. А.....	68
ВЛИЯНИЕ АЗЕМИОПСИНА НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ ОВЕЦ	
Воронина О. А., Кудрявцев Д. С., Зайцев С. Ю.....	70
ПРЕИМУЩЕСТВА АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО И БИОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДОВ АНАЛИЗА РЯДА КОРМОВЫХ ДОБАВОК И СЫВОРОТКИ КРОВИ ОВЕЦ	
Воронина О. А., Рыков Р. А., Зайцев С. Ю.....	72

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛОВОЙ ХРОМОСОМЫ W КУРИЦЫ Галкина С. А.....	74
ВЛИЯНИЕ ДОЛИ КРОВНОСТИ СКОРОСПЕЛОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ И ФИНСКОГО ЛАНДРАСА НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СТАДИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРИОДА СВИНОМАТОК ПОЛТАВСКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ Гарская Н. А., Перетягтько Л. Г.....	76
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНКУБАЦИИ ЯИЦ ПРИ СКРЕЩИВАНИИ МЯСНОЙ И ЯИЧНОЙ ПОРОД КУР Герман Н. Ю., Ветох А. Н.....	78
ХАРАКТЕРИСТИКА СВИНЕЙ ПОРОД КРУПНАЯ БЕЛАЯ И ЛАНДРАС НА ОСНОВЕ МАРКЕРОВ ЯДЕРНОЙ И МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК Гетманцева Л. В.....	80
ВЛИЯНИЕ ФЛАВАНОНА ГЕСПЕРЕТИНА НА ABC-ТРАНСПОРТЕРЫ В КЛЕТКАХ <i>SACCHAROMYCES CEREVISIAE</i> Гречко В. М., Чещевик В. Т.....	82
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ СРЕД, ЯИЧНОГО ЖЕЛТКА И ПЧЕЛИНОГО МЕДА ДЛЯ КРИОКОНСЕРВАЦИИ СПЕРМЫ ТРУТНЕЙ Гулов А. Н., Сайфутдинова З. Н., Митрофанов Д. В., Языков И. А.....	84
ВЛИЯНИЕ ДИМЕТИЛГЛИЦЕРОЛАТА КРЕМНИЯ НА ЭКСПАНСИЮ КЛЕТОК КУМУЛЮСА ООЦИТОВ ОВЕЦ Дей А. Р., Вдовинова Ю. С., Станиславович Т. И.....	86
УЧАСТИЕ ПРОЛАКТИНА В КАПАЦИТАЦИИ И АКРОСОМНОЙ РЕАКЦИИ СПЕРМАТОЗОИДОВ БЫКОВ Денисенко В. Ю.....	88
ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕИНКИНАЗ НА КАПАЦИТАЦИЮ И МОБИЛИЗАЦИЮ ИНТРАЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО Ca ²⁺ В СПЕРМАТОЗОИДАХ БЫКОВ Денисенко В. Ю., Кузьмина Т. И.....	90
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПОПУЛЯЦИЙ РОССИЙСКИХ ПОРОД ОВЕЦ, ОЦЕНЕННОЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА SNP-ГАПЛОБЛОКОВ Денискова Т. Е., Медугорак И., Доцев А. В., Зиновьева Н. А.....	92
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТОВ ГОМОЗИГОТНОСТИ В ГЕНОМЕ РОССИЙСКИХ ПОРОД КОЗ Денискова Т. Е., Доцев А. В. Селионова М. И., Зиновьева Н. А.....	94
ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ ИММУНИТЕТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПТИЦЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ СМЕСИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ Дубровин А.....	96
ИЗУЧЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ РУБЦА СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ НЕНЕЦКОЙ ПОРОДЫ И ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РУБЦОВОЙ ЖИДКОСТИ ШТАММОВ БАЦИЛЛ Дуняшев Т. П., Лаптев Г. Ю.....	98

КРИТЕРИИ ОТБОРА КОРОВ – ДОНОРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭМБРИОНОВ	
Евдокимов Н. В., Немцева Е. Ю., Мадисон В. В., Мадисон Л. В., Иванова Д. В.	100
СЕЗОННО-ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕРМОПРОДУКЦИИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫКОВ РАЗНЫХ ПОРОД	
Евдокимов Н. В., Шалахманова Л. А., Иванова Д. А.	103
ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ПРЕМИКСА	
Егорова Е. А., Молчанов А. В., Козин А. Н.	105
ГИБРИДНАЯ СБОРКА ГЕНОМА МЕТОДОМ DE NOVO ВОЗБУДИТЕЛЯ ХЛАМИДИОЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ	
Зайцев С. С., Хижнякова М. А., Яковлев, С. И. Евстифеев В. В., Федорова В. А.	107
ИЗУЧЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ТКАНЕЙ СВИНЕЙ	
Зайцев С. Ю., Плотников Д. Д., Колесник Н. С., Боголюбова Н. В.	108
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРОВИ ХРЯКОВ ПОРОДЫ ДЮРОК	
Зайцев С. Ю., Белоус А. А., Карпушкина Т. В., Воронина О. А., Савина А. А., Рыков Р. А., Боголюбова Н. В.	110
МИЦЕЛЛЫ КАЗЕИНОВ МОЛОКО КОРОВ КАК СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИСТЕМЫ	
Зайцев С. Ю.	112
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА С ЛИПИДНЫМИ СИСТЕМАМИ	
Зайцев И. С., Милаёва И. В., Савина А. А., Воронина О. А., Зайцев С. Ю.	114
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИО-ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ЖИВОТНЫХ	
Зайцев С. Ю.	116
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ	
Закирова Е. Ю., Аймалетдинов А. М., Ганиев И. М., Ризванов А. А.	118
ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ	
Закирова Е. Ю., Аймалетдинов А. М., Ганиев И. М., Ризванов А. А.	120
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ДНК-МАРКЕРА <i>SUGT1</i> , АССОЦИИРОВАННОГО С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К <i>FH4</i> МЕТОДОМ PCR-RT	
Зими́на А. А.	122
ПОИСК НОВЫХ ЛОКУСОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПРИЗНАКАМИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У ОВЕЦ (<i>OVIS ARIES</i>), С ПОМОЩЬЮ МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА	
Злобин А. С., Никулин П. С., Волкова Н. А., Бородин П. М., Аксенович Т. И., Зиновьева Н. А., Цепилов Я. А.	124

СВЯЗЬ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ ПЕРИОДОВ ПОЛОВОЙ ОХОТЫ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ РЕМОНТНЫХ САМОК СОБОЛЕЙ Зотова А. А., Орлова Е. А.....	126
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ Игнатьева Л. П.....	128
КАЧЕСТВО СПЕРМЫ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПОРОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ Иолчиев Б. С., Кленовицкий П. М., Таджиева А. В.....	130
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ГИБРИДНЫХ ЯГНЯТ Иолчиев Б. С., Багиров В. А., Кленовицкий П. М., Прытков Ю. А., Волкова Н. А....	132
ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МИКРОБИОМА РУБЦА ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ Йылдырым Е. А., Ильина Л. А., Тарлавин Н. В., Зайцев С. Ю.....	134
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛИЗМА МИКРОБИОМА РУБЦА МОЛОЧНЫХ КОРОВ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ Йылдырым Е. А., Лаптев Г. Ю., Ильина Л. А., Тарлавин Н. В.....	136
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ СВИНЕЙ ПО МЯСНЫМ И ОТКОРМОЧНЫМ КАЧЕСТВАМ Кабанов А. В., Мельникова Е. Е., Никитин С. А., Сермягин А. А., Зиновьева Н. А...	138
МОНИТОРИНГ РОСТА И РАЗВИТИЯ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ Карликова Г. Г.....	141
МАРКЕР-ОПОСРЕДОВАННАЯ СЕЛЕКЦИЯ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ <i>APIS MELLIFERA MELLIFERA</i> L. Каскинова М. Д., Николенко А. Г.....	143
АНАЛИЗ <i>IN SILICO</i> ПОЛИМОРФНЫХ ЛОКУСОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖИВОТНЫХ ВИДА <i>CANIS LUPUS FAMILIARIS</i> Кипень В. Н., Богданова М. В., Носова А. Ю., Сакович В. И., Лемеш В. А.....	145
ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДИКОГО КАБАНА И ДОМАШНЕЙ СВИНЬИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ <i>KASP</i> Кипень В. Н., Снытков Е. В.....	147
ПОЛИМОРФИЗМ ЛОКУСОВ <i>CSN2</i> И <i>CSN3</i> И ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ ДЖЕРСЕЙСКОЙ ПОРОДЫ Ковалюк Н. В.....	150
ХИМЕРЫ ПТИЦ КАК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАП ТРАНСГЕНЕЗА Козикова Л. В.....	152
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ ГЕНОВ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В КОНТРОЛЬ МЕТАНОЛА И ФОРМАЛЬДЕГИДА У ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА Комарова Т. В., Шешукова Е. В., Дорохов Ю. Л.....	154

РЕЗУЛЬТАТЫ ДНК-ДИАГНОСТИКИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА РОССИЙСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ АБЕРДИН-АНГУССКОЙ ПОРОДЫ	
Коновалова Е. Н., Романенкова О. С., Волкова В. В.....	156
ПРЕДОТЕЛЬНОЕ И ПОСЛЕОТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ В КРОВИ ЧЕРНО-ПЕСТРЫХ КОРОВ В СВЯЗИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ	
Коновалова О. В., Митяшова О. С., Соломахин А. А., Лебедева И. Ю.....	158
ВЛИЯНИЕ НЕГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОЦЕНКИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК	
Контэ А. Ф., Ермилов А. Н., Сермягин А. А.....	160
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРМОВЫХ РАЦИОНОВ ДЛЯ ДОЙНЫХ КОРОВ В ПЛЕМЕННОМ ХОЗЯЙСТВЕ	
Косарева Н. А.....	162
ДНК-ДИАГНОСТИКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ У СВИНЕЙ	
Костюнина О. В., Форнара М. С., Бардуков Н. В., Зиновьева Н. А.....	164
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ВАЛИДАЦИИ CNV - РАЙОНОВ В ГЕНОМЕ ОВЕЦ	
Кошкина О. А., Зимина А. А., Бардуков Н. В.....	166
ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБНОГО ПРОФИЛЯ В КИШЕЧНИКЕ ЯИЧНЫХ КУР ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК	
Куванов Т. К.....	168
ОЦЕНКА STR-ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОПУЛЯЦИЙ	
Кузнецов В. М.....	170
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИХ ФЕРТИЛЬНОСТЬ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, И ВЫЯВЛЕНИЕ БИОМАРКЕРОВ ЯДЕРНО-ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО СОЗРЕВАНИЯ ООЦИТОВ <i>BOS TAURUS</i> И <i>SUS SCROFA DOMESTICUS</i> ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ КЛЕТОЧНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	
Кузьмина Т. И.....	172
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМА В ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО СОЗРЕВАНИЯ ООЦИТОВ ЖИВОТНЫХ	
Кузьмина Т. И.....	174
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ СПЕРМЫ ПЕТУХОВ	
Курочкин А. А.....	176
АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ГЕНОФОНДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ КУР НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА	
Ларкина Т. А., Крутикова А. А., Дементьева Н. В., Митрофанова О. В.....	178

ПОИСК SNPS В ГЕНЕ <i>LCORL</i> У ПОРОД КУР РАЗЛИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ	
Ларкина Т. А., Крутикова А. А., Дементьева Н. В.....	180
ЯИЧНИК ДОМАШНЕЙ КУРИЦЫ КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО СТАРЕНИЯ	
Лебедева И. Ю., Смекалова А. А.....	182
ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ МЕЖНЕРЕСТОВОГО ПЕРИОДА У КЛАРИЕВОГО СОМА В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО РАЗВЕДЕНИЯ	
Любомирова В. Н., Романова Е. М., Романов В. В., Шленкина Т. М., Шадыева Л. А.	184
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С МОЛДАВСКИМ ТИПОМ ЦИГАЙСКИХ ОВЕЦ	
Люцканов П. И., Машнер О. А.....	186
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ РОСТА СОЛИДНОЙ ОПУХОЛИ ПОД ВЛИЯНИЕМ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ОРНИТОЗНОГО АНТИГЕНА В МОДЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ	
Ляпина А. М., Лаврухин М. С., Падило Л. П., Хижнякова М. А., Филонова Н. Н., Ульянова О. В., Маслякова Г. Н., Бучарская А. Б., Наволокин Н. А., Добдин С. Ю., Скрипаль А. В., Евстифеев В. В., Ульянов С. С., Федорова В. А.....	188
ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ МОЛОДНЯКА ГЕНОФОНДНЫХ МЯСОЯИЧНЫХ ПОРОД КУР	
Макарова А. В.....	190
АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА D-ПЕТЛИ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОПУЛЯЦИОННОГО РАЗНООБРАЗИЯ КУР, РАЗВОДИМЫХ НАСЕЛЕНИЕМ ШТАТА ХИМАЧАЛ-ПРАДЕШ (ИНДИЯ, ЗАПАДНЫЕ ГИМАЛАИ)	
Матвеева К., Демин А., Шарма А., Галкина С.....	192
НЕКОТОРЫЕ МОРФО-ПРОДУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХПОРОДНЫХ ПОМЕСТНЫХ ОВЕЦ	
Машнер О. А., Люцканов П. И., Цуркан А. И.....	194
УРОВЕНЬ КОНТАМИНАЦИИ МИКОТОКСИНАМИ СИЛОСА	
Меликиди В. Х., Лаптев Г. Ю.....	196
АКТИВНОСТЬ ТИРОИДНОЙ СИСТЕМЫ В ПРЕДОТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД У КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК С РАЗНЫМ РЕПРОДУКТИВНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ	
Митяшова О. С., Соломахин А. А., Лебедева И. Ю.....	198
ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДНК-ТЕХНОЛОГИЙ	
Михайлова М. Е., Шейко Р. И.....	200
ХАРАКТЕРИСТИКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ НА ОСНОВЕ ПОЛНОГЕНОМНОГО SNP-ГЕНОТИПИРОВАНИЯ	
Мишина А. И., Доцев А. В., Абдельманова А. С., Сермягин А. А., Зиновьева Н. А....	202

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ ИЗМЕНЧИВОСТИ 15 STR-ЛОКУСОВ Модоров М. В., Ткаченко И. В., Грин А. А.....	204
ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕНОФОНДА ПОПУЛЯЦИИ ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 2008-2019 ГОДОВ Модоров М. В., Грин А. А., Ткаченко И. В., Севостьянов М. Ю.....	206
СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ И ФСГ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК ГРАНУЛЕЗЫ КОРОВ <i>IN VITRO</i> Монтвила Е. К., Смекалова А. А., Митяшова О. С., Лебедева И. Ю.....	208
ИСКУССТВЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ КЛЕТОЧНЫХ ЦИКЛОВ РАННИХ ЗАРОДЫШЕЙ КОСТИСТОЙ РЫБЫ <i>DANIO RERIO</i> КАК МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОЗИЦИИ КЛЕТОЧНОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ ПОЗВОНОЧНЫХ Мухачев Е. В.....	210
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ГОДА И ВОЗРАСТА Нарышкина Е. Н.....	212
<i>IN VITRO</i> ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКОМБИНАНТНОГО ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ С ДЕЛЕЦИЕЙ МУЛЬТИГЕННОГО СЕМЕЙСТВА MGF110 Нефедьева М. В., Титов И. А., Малоголовкин А. С.....	214
СВИНОВОДСТВО: ВЕРИФИКАЦИЯ И ДОСТОВЕРНОСТЬ ОЦЕНКИ ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ ДАННЫХ Никитин С. А.....	216
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У ОВЕЦ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ Новгородова И. П., Иолчиев Б. С., Прытков Ю. А.....	219
АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ РАЗНОЙ ДОЛИ КРОВНОСТИ Олонцев В. А., Шараськина О. Г.	221
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРОВ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ «ВОЗРАСТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ» Отрадных П. И., Зарипов О. Г.....	223
ПОИСК АССОЦИАЦИЙ SNP RS316247861 В ГЕНЕ <i>MSTN</i> С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭКСТЕРЬЕРА У КУР ПУШКИНСКОЙ ПОРОДЫ Пегливанян Г. К.....	225

СОЗДАНИЕ КРИБАНКА МУЖСКИХ РЕПРОДУКТИВНЫХ КЛЕТОК КАК МЕТОД СОХРАНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ С/Х ПТИЦ	
Плешанов Н. В.....	228
ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ СПЕРМОСПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ ГЛИКОЛИЗА В РАЗЛИЧИЯХ ПОДВИЖНОСТИ СПЕРМАТОЗОИДОВ, НЕСУЩИХ X И Y ХРОМОСОМЫ	
Поздышев Д. В.....	230
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХИМЕР КУР, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПОМОЩИ БЛАСТОДЕРМАЛЬНЫХ КЛЕТОК	
Полтева Е. А.....	232
ДЕТЕКЦИЯ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИИ В ЖИДКОСТИ ОВАРИАЛЬНЫХ ФОЛЛИКУЛОВ <i>GALLUS GALLUS DOMESTICUS</i>	
Притужалова А. О., Кузьмина Т. И.....	234
ВЛИЯНИЕ ОТЪЕМА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЯГНЯТ	
Прытков Ю. А., Иолчиев Б. С., Кленовицкий П. М., Новгородова И. П.....	236
ИЗУЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЕРЕПЕЛОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СОЧЕТАНИЙ	
Рехлецкая Е. К., Дымков А. Б.....	238
ОЦЕНКА ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПО РЕЗИСТЕНТНОСТИ ДОЧЕРЕЙ К МАСТИТУ	
Решетникова О. В.....	240
РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГАПЛОТИПА ФЕРТИЛЬНОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НН6, АССОЦИИРОВАННОГО С РАННЕЙ ЭМБРИОНАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТЬЮ	
Романенкова О. С.....	242
ДНК-ДИАГНОСТИКА ПОЛИМОРФИЗМА RS80958376 ГЕНА <i>CDK20</i> И RS322167972 ГЕНА <i>LIF</i> АССОЦИИРОВАННЫХ С РЕПРОДУКТИВНЫМИ КАЧЕСТВАМИ СВИНЕЙ	
Романишко Е. Л., Михайлова М. Е., Шейко Р. И.....	244
МУЛЬТИЛОКУСНАЯ СИСТЕМА ДНК-ИДЕНТИФИКАЦИИ СВИНЕЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МЯСО-ОТКОРМОЧНЫХ КАЧЕСТВ ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ	
Романишко Е. Л., Михайлова М. Е.....	246

ПРОБЛЕМА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ Ряпосова М. В., Исакова М. Н., Семенова Н. Н., Лиходеевская О. Е.....	248
АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА Савина А. А., Волнин А. А., Боголюбова Н. В.....	250
ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПОВ ПО ГЕНАМ КАЛЬПАИНА И ГОРМОНА РОСТА НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ Селионова М. И., Плахтюкова В. Р.....	252
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ГЕНОМНОЙ СЕЛЕКЦИИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ РОССИИ Сермягин А. А., Зиновьева Н. А.....	254
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕД ДЛЯ КРИОКОНСЕРВАЦИИ СЕМЕНИ ПЕТУХОВ С РАЗЛИЧНЫМ СОСТАВОМ Силокова Ю. Л., Плешанов Н. В., Курочкин А. А.....	257
ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ КЛОНИРОВАННЫХ ЭМБРИОНОВ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА Сингина Г. Н.....	259
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОМАТОТРОПИНА И ПОЛОВЫХ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА КЛЕТКИ ПРЕОВУЛЯТОРНЫХ ФОЛЛИКУЛОВ КУР-НЕСУШЕК Смекалова А. А., Лебедева И. Ю., Парвизи Н., Гроссманн Р.....	261
ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ ИНДЕКСОВ (UDC И FLC) С ПРИЧИНАМИ ВЫБЫТИЯ КОРОВ АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ Смотров Е. А.....	263
АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ МИКРОБИОТЫ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ И МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОРОВ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ Соколова О. В., Безбородова Н. А.....	265
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДРОЖЖЕВЫХ КУЛЬТУР, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ СОДЕРЖИМОГО ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ОВЕЦ Солина А. Ю.....	267
ХАРАКТЕРИСТИКА ОВЕЦ ГРУБОШЕРСТНЫХ ПОРОД ПО ГЕНАМ <i>GH</i> И <i>IGF-1</i> Соловьева А. Д., Кошкина О. А., Денискова Т. Е., Зиновьева Н. А.....	269

СРАВНЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ У КОРОВ С РАЗНЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ ЯИЧНИКОВ В ПЕРВУЮ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛАКТАЦИИ	
Соломахин А. А., Митяшова О. С., Лебедева И. Ю.....	271
АНАЛИЗ ДЕСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КЛЕТКАХ ГРАНУЛЕЗЫ ОВАРИАЛЬНЫХ ФОЛЛИКУЛОВ <i>BOS TAURUS</i> В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ООЦИТА	
Станиславович Т. И., Кузьмина Т. И.....	273
ВИТАГЕНЫ В ПТИЦЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ: НОВАЯ СТРАНИЦА В БОРЬБЕ СО СТРЕССАМИ	
Сурай П. Ф., Кочиш И. И.; Фисинин В. И.....	275
МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНОФОНДНЫХ ПОРОД КУР	
Станишевская О. И.....	277
ВЛИЯНИЕ СОМАТОТРОПИНА НА КОМПЕТЕНТНОСТЬ К ОПЛОДОТВОРЕНИЮ IN VITRO ООЦИТОВ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ДИАМЕТР ФОЛЛИКУЛА)	
Татарская Д. Н., Кузьмина Т. И., Чистякова И. В., Щербаков Ю. С.....	279
ОСОБЕННОСТИ ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ	
Татуева О. В.....	281
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ ПОРОДЫ РОСТАЛЬ	
Терлецкий В. П., Тыщенко В. И., Щербаков Ю. С.....	284
ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ УТЯТ ТИПА I	
Трубицын М. М., Никитина Н. В.....	286
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ СХОДСТВО ВНУТРИПОРОДНЫХ ТИПОВ СКОТА АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ПО РОДОСЛОВНОЙ	
Тулинова О. В., Позовникова М. В., Сермягин А. А.....	288
ГОМОЗИГОТНЫЕ РАЙОНЫ В ГЕНОМАХ ГИБРИДНОЙ ПТИЦЫ	
Тыщенко В. И., Терлецкий В. П., Дементьева Н. В.....	290
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ МАСС-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЯИЧНИКА ДЛЯ ПОИСКА МАРКЕРОВ КАЧЕСТВА ОВОЦИТОВ У КОРОВ	
Узбекова С. В., Лабас В., Тейксейра А. П., Бертевелло П., Сингина Г. Н.....	292
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНОФОНДНЫХ ПОРОД КУР ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БИОПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИРУСНЫХ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ВАКЦИН)	
Федорова Е. С., Станишевская О. И.....	294